

КИМӨВИЙ ВОСИТАЛАР ҚЎЛЛАШНИНГ ХЎРАКИ НЎХАТ УРУҒЛАРИНИ УНИШ ДИНАМИКАСИГА ТАЪСИРИ

Наджимов Талантбек Эшмурот ўғли

қ.х.ф.ф.д

Саримсақов Умиджон Машрабжонович

к.и.х

Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862634>

Аннотация. Ушбу мақолада Андижон вилоятининг бўз ўтлоқи тупроқлари шароитида нўхат уруғларнинг унувчанлик кўрсаткичларига ўсишни бошқарувчи препаратларни таъсири бўйича маълумотлар келтирилган бўлиб, бунда назорат вариантда унувчанлик кўрсаткичлари 90,3% ташкил этган бўлса, Daltebu FS 6% фунгицид билан ишлов берилган иккинчи вариантда 91,1% га тўғри келиб, назорат вариантга нисбатан 0,8% га юқори, GSN 2004 стимулятор билан ишлов берилган учинчи вариантда унувчанлик 92,5% га тўғри келиб, назорат вариантга нисбатан 2,2% га, Daltebu FS 6% + GSN 2004 ишлов берилган 4 вариантда унувчанлик 92,5% га тўғри келиб, назорат вариантга нисбатан 2,6% га юқори бўлганлиги кузатилди.

Калит сўзлар: ўсимлик, нав, нўхат, препарат, ўсиш, ривожланиш, унучанлик, униш тезлиги.

Аннотация. В данной статье приведены данные о влиянии препаратов для управления ростом на показатели всхожести семян нута в условиях засушливых земель Андижанской области. В контрольном варианте показатель всхожести составил 90,3%, в то время как в варианте с обработкой фунгицидом Daltebu FS 6% всхожесть составила 91,1%, что на 0,8% выше, чем в контрольном варианте. В варианте с обработкой стимулятором GSN 2004 всхожесть достигла 92,5%, что на 2,2% выше контрольного показателя. В четвертом варианте, с обработкой фунгицидом Daltebu FS 6% и стимулятором GSN 2004, всхожесть также составила 92,5%, что на 2,6% выше контрольного значения.

Ключевые слова: растение, сорт, нут, препарат, рост, развитие, всхожесть, скорость прорастания.

Annotation. This article presents data on the effect of growth-regulating substances on the germination rates of chickpea seeds under the conditions of saline soils in the Andijan region. In the control variant, the germination rate was 90.3%, while in the second variant treated with the fungicide Daltebu FS 6%, the germination rate increased to 91.1%, which is 0.8% higher than the control. In the third variant, treated with the GSN 2004 stimulator, germination reached 92.5%, which is 2.2% higher than the control. In the fourth variant, treated with both the Daltebu FS 6% fungicide and the GSN 2004 stimulator, germination also reached 92.5%, which is 2.6% higher than the control.

Keywords: plant, variety, chickpea, substance, growth, development, germination, germination rate.

Кириш. Республикада 2024 йилда 33,4 минг тонна хўраки нўхат дон ҳосили етиштирилди. Умумий ҳосилнинг асосий қисми фермер хўжаликлари хиссасига тўғри келиб, улар 24,0 минг тонна ҳосил олишга эришган. Деҳқон ва томорқа хўжаликлариди

6,9 минг тонна, қишлоқ хўжалигига ихтисослашган ташкилотларда 2,5 минг тонна нўхат дон ҳосили етиштирилди¹.

Мамлакат аҳолисини ҳамда озиқ-овқат саноатини нўхат донига бўлган эҳтиёжини бир меъёрида қондириб боришда қишлоқ хўжалиги ходимлари олдида нўхатнинг серҳосил, касаллик ва зараркунандаларга бардошли янги авлод навларини яратиш ва туманлаштирилган навлардан юқори ва сифатли дон ҳосили етиштиришда янги, замонавий, ресурстежамкор агротехнологияларни ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалиги ривожланган давлатларда бугунги кунда дунёда кузатилаётган глобал иқлим ўзгариши шароитида аҳолини ҳамда озиқ-овқат саноатини сифатли ва оқсилга бой бўлган нўхат донига бўлган эҳтиёжини тўлақонли қондириб боришда нўхатнинг серҳосил, қурғоқчиликка ва табиатнинг экстремал шароитларга бардошлилиги юқори бўлган янги авлод навларини яратиш ва янги навларни етиштиришда биологик фаол моддаларни якка ва бирга қўллаш орқали уруғларни бир маромда униб чиқишини таъминлаш ҳисобига юқори ҳосилдорликка эришиш катта аҳамиятга эга.

А.Мўминов, Ш.Рахмоновлар 2021-2022 мавсумда нўхатнинг Зумрад нави вегетация даври давомийлиги ўрганилганида биринчи муддат (10.11)да 113-117 кун, иккинчи муддат(10.02)да 107-111 кун ва учинчи муддат (10.03)да 102-106 кунни ташкил этган [1; 16-19-б.].

М.Ғайбуллаеванинг келтириб ўтишича, нўхатнинг “Зумрад” ва “Полвон” навлари ривожланиш давларининг давомийлиги бир хил кечган бўлсада, экиш зичлиги ошиши билан уларнинг муддати қисқариб борди [2; 94-100-б.]

М.Джўраев, М.Джўраева [3; 416-420-б.] изланувчилар фикрига кўра, нўхатнинг “Маржон” нави вегетация даври эрта муддатда 15 февралда экилганида 78 кун, 1 мартда экилганида 74 кун, 15 мартда экилганида эса 67 кунни ташкил этган.

Ш.Мусурмановнинг сўзларига кўра, нўхатнинг ўсув даври нав ва ўсиш шароитига қараб турлича бўлади. Одатда унинг ўсув даври 80-110 кун, аксарият навларда униб чиққандан кейин 70-80 кунда пишади [4; 295-297-б.].

Тажриба услублари. Хўраки нўхатнинг Маржон нави ўсув даврида фенологик кузатувлар, биометрик ўлчашлар ва ҳисоблаш ишларини олиб боришда “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2017) услубий қўлланмасидан фойдаланилган ҳолда олиб борилди [5; 175-б.].

Тадқиқот натижалари. Хўраки нўхатнинг Маржон нави Феврал ойининг 18 санасида, 60x5x1 экиш схемасида, 5 см. экиш чуқурлигида экилган бўлиб, назарий кўчат қалинлиги 333,3 минг/га ҳисобида далага жойлаштирилди.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасига кўра хўраки нўхатнинг Маржон нави назорат вариантда униб чиқиш 14-март кунига тўғри келиб тўла униб чиқиши учун 24 кун керак бўлган бўлса, Daltebu FS 6% фунгицити билан ишлов берилган иккинчи вариант 13-март куни униб чиқиб, назорат вариантга нисбатан 1 кунга эрта униб чиққанлиги кузатилган бўлса, GSN 2004 стимулятор билан ишлов берилган учинчи вариант 12-март куни тўла униб, назорат вариантга нисбатан 2 кунга эрта униб

¹ <https://www.uzdaily.uz/ru/v-uzbekistane-v-2024-godu-proizvedeno-bolee-33-tys-tonn-nuta>

чиққанлиги аниқланди. Назорат вариантга нисбатан Daltebu FS 6% + GSN 2004 фунгицити билан ишлов берилган тўртинчи вариант назорат вариантга нисбатан 4 кунга эрта 10-март куни униб чиққанлиги кузатилиб, GSN 2004 стимулятор билан ишлов берилган вариантга нисбатан 2 кунга, Daltebu FS 6% фунгицити билан ишлов берилган иккинчи вариантга нисбатан 3 кунга эрта униб чиққанлиги кузатилди.

1-жадвал

Препаратларнинг уруғларни униб чиқишига таъсири

№	Нав номи	Препарат номи	Уруғларнинг униб чиқиш динамикаси, %				Униб чиқиш, кун	Униб чиқиш фоизи
			10%	25%	50%	75%		
1	Маржон	Назорат (ишловсиз)	10.03	12.03	13.03	14.03	24	90,3
2		Daltebu FS 6% (Фунгицид)	09.03	10.03	12.03	13.03	23	91,1
3		GSN 2004 (стимулятор)	08.03	09.03	11.03	12.03	22	92,5
4		Daltebu FS 6% + GSN 2004	07.03	08.03	09.03	10.03	20	92,9

Уруғларнинг унувчанлик кўрсаткичлари назорат вариантда 90,3% ташкил этган бўлса, Daltebu FS 6% фунгицид билан ишлов берилган иккинчи вариантда 91,1% га тўғри келиб назорат вариантга нисбатан 0,8% га юқори, GSN 2004 стимулятор билан ишлов берилган учинчи вариантда унувчанлик 92,5% га тўғри келиб, назорат вариантга нисбатан 2,2% га, Daltebu FS 6% + GSN 2004 фунгицити билан ишлов берилган 4 вариантда унувчанлик 92,5% га тўғри келиб назорат вариантга нисбатан 2,6% га юқори бўлганлиги аниқланди.

Хулоса. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкунки нўхат уруғларини унувчанлиги ва униб чиқиш тезлигига ўсишни бошқарувчи моддаларни сезиларли даражада таъсир кўрсатганлиги кузатилиб назорат вариантга нисбатан Daltebu FS 6% + GSN 2004 фунгицити билан ишлов берилган 4 вариантда унувчанлик 2,6% га юқори бўлиб, униб чиқиш тезлиги 4 кунга эрта бўлганлиги аниқланди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мўминов А., Рахмонов Ш. Нўхатнинг “Зумрад” навининг ўсув даври давомийлигига уруғ экиш муддатлари ва меъёрларининг таъсири // Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнали. Тошкент, 2024. Махсус сон (1). –Б.16-19.
2. Ғайбуллаева М. Уруғ экиш муддатлари ва минерал ўғитлар билан озиқлантириш меъёрларини нўхат навларининг ривожланишига таъсири // Innovation in the modern education system. Washington. 2023. –Б.94-100.
3. Джўраев М., Джўраева М. Баҳорги нўхатнинг “Половон” ва “Маржон” навлари

ривожланиш фазаоарининг давомийлигига экиш муддатларининг таъсири // “Бошоқли дон ва дуккакли экинларнинг янги навларини парваришда замонавий инновацион технологияларни қўллашнинг илмий асослари ва истиқболлари” мавзусидаги илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. Андижон. 2023. -Б.416-420.

4. Мусурманов Ш. Лалми майдонларда нўхат экинларини етиштириш // “Ўзбекистон Республикасида бошоқли дон, ноанъанавий ва мойли ҳамда озуқа экинларини инновацион технологиялар асосида етиштириш истиқболлари” мавзусидаги илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. Андижон. 2020. –Б.295-297.

5. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ, Тошкент 2017. Б. 175.

